

DIÁRIO DE CAMPO COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO MÉDICA EM COMUNIDADES

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 20/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10846303

Jander batista Mello; André Mauricio Rodrigues; Cezar Felipe Przybysewski Nalifico; Daniel de Sousa Guedes; Lúcia Tatiana Filgueiras de Souza; Ian Alves Freitas; Raulene Rodrigues Lobo; Vanessa Figueiredo de Almeida

Resumo

As práticas comunitárias na formação médica são cruciais para alcançar o perfil profissional delineado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina no Brasil. O uso do diário de campo se destaca como uma ferramenta essencial nesse processo, permitindo reflexões individuais e teóricas sobre as práticas de saúde comunitária. Durante o segundo semestre de 2023, os estudantes de medicina da Faculdade de Ciências Médicas AFYA Manacapuru vivenciaram essa experiência no eixo de Intervenção-Ensino-Serviço-Comunidade (IESC III), realizando visitas domiciliares e participando de discussões guiadas. Os registros feitos no diário de campo foram posteriormente compartilhados em formato de e-portfolio no sistema Canvas, contribuindo para avaliação e feedback dos professores. A utilização do diário durante as práticas impulsionou o

aprendizado em campo, permitindo a integração entre teoria e prática. Essa estratégia facilitou o desenvolvimento de uma visão crítica e reflexiva nos alunos, enriquecendo sua prática médica futura. Concluiu-se que as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde desempenham um papel fundamental no acompanhamento integral da população, evidenciando as particularidades e dinâmicas sociais que impactam na saúde da comunidade. Essa experiência contribui para a formação de médicos comprometidos com a saúde familiar e comunitária.

PALAVRAS CHAVES: Diário de Campo; Medicina; Saúde Familiar e Comunitária.

Abstrat

Community practices in medical training are crucial to achieving the professional profile outlined by the National Curricular Guidelines for the Medicine course in Brazil. The use of the field diary stands out as an essential tool in this process, allowing individual and theoretical reflections on community health practices. During the first semester of 2023, medical students at AFYA Manacapuru experienced this experience in the Intervention-Teaching-Service-Community (IESC III) axis, carrying out home visits and participating in guided discussions. The records made in the field diary were later shared in an e-portfolio format in the Canvas system, contributing to teacher evaluation and feedback. The use of the diary during practices boosted learning in the field, allowing the integration between theory and practice. This strategy facilitated the development of a critical and reflective vision in students, enriching their future medical practice. It was concluded that the activities of Community Health Agents play a fundamental role in the comprehensive monitoring of the population, highlighting the particularities and social dynamics that impact the health of the community. This experience contributes to the training of doctors committed to family and community health.

KEYWORDS: Field Diary; Medicine; Family and Community Health.

1. INTRODUÇÃO

A formação médica no Brasil está em constante evolução, e a necessidade de profissionais não apenas tecnicamente competentes, mas também humanizados e contextualmente conscientes, tornou-se uma prioridade. Isso se reflete nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina, que enfatizam a importância das práticas comunitárias para moldar o perfil desejado dos médicos. O estudo em questão direciona o foco para a experiência dos estudantes de medicina da Faculdade de Ciências Médicas Afya Manacapuru, especificamente na utilização do diário de campo durante as práticas do eixo de Intervenção-Ensino-Serviço-Comunidade (IESC).

O diário de campo emerge como uma ferramenta crucial nesse contexto, permitindo aos estudantes registrar suas experiências, reflexões e *insights* enquanto interagem com as comunidades. Esse instrumento não apenas documenta as atividades realizadas, mas também promove uma análise crítica das experiências vivenciadas. Ao escrever sobre suas interações com os pacientes, as dinâmicas comunitárias e os desafios enfrentados, os estudantes são incentivados a desenvolver uma visão mais ampla e humanista da prática médica.

Através do diário de campo, os futuros médicos têm a oportunidade de se conectar com a realidade social e cultural das comunidades atendidas. Eles são confrontados com questões de saúde pública, desigualdades socioeconômicas e barreiras de acesso aos cuidados de saúde, o que os sensibiliza para além do aspecto técnico da profissão. Essa imersão nas realidades locais promove uma compreensão mais profunda das necessidades dos pacientes e dos determinantes sociais da saúde.

Além disso, o diário de campo estimula a reflexão crítica sobre o próprio papel do médico na sociedade. Os estudantes são desafiados a questionar suas próprias atitudes, preconceitos e privilégios, desenvolvendo assim uma postura mais ética e responsável. Eles aprendem a reconhecer as

complexidades envolvidas no cuidado com a saúde e a adotar uma abordagem mais colaborativa e empática em sua prática.

Outro aspecto importante é o desenvolvimento da capacidade de autoavaliação e autorreflexão. Ao revisitar suas anotações e avaliar seu próprio progresso ao longo do tempo, os estudantes podem identificar áreas de melhoria e definir metas para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Isso os capacita a se tornarem profissionais mais conscientes e comprometidos com a qualidade do cuidado que oferecem.

Em suma, o uso do diário de campo durante as práticas do eixo de Intervenção-Ensino-Serviço-Comunidade (IESC) na Afya Manacapuru desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da visão humanista e crítico-reflexiva dos futuros médicos. Ao proporcionar uma plataforma para registrar experiências, promover reflexão crítica e estimular o autoconhecimento, essa ferramenta contribui significativamente para a formação de profissionais de saúde mais conscientes, compassivos e eficazes.

2. METODOLOGIA

O método utilizado nesta pesquisa envolveu uma abordagem participativa e prática, centrada na vivência dos estudantes de medicina da Afya Manacapuru durante as atividades do eixo de IESC III. Durante o segundo semestre de 2023, os estudantes foram imersos nas comunidades ligadas à Unidade Básica de Saúde (UBS) Rangel Ruiz, Funasa I e Gaspar Fernandes, onde realizaram visitas domiciliares em colaboração com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Essa abordagem prática permitiu aos estudantes uma oportunidade única de se envolverem diretamente com as comunidades locais e de compreenderem suas necessidades de saúde e os desafios enfrentados no acesso aos cuidados médicos. As visitas domiciliares foram conduzidas em parceria com os ACS, que desempenham um papel fundamental na

prestação de cuidados primários de saúde e na promoção da saúde nas comunidades.

Durante essas visitas, os estudantes registraram suas observações e reflexões no diário de campo. Este instrumento proporcionou uma maneira estruturada e sistemática de documentar as experiências dos estudantes, permitindo-lhes refletir sobre os aspectos clínicos, sociais e culturais das comunidades visitadas. Os diários de campo serviram como uma ferramenta valiosa para o registro de dados qualitativos e para a análise posterior das percepções e aprendizados dos estudantes.

Adicionalmente, os dados coletados pelos estudantes por meio dos diários de campo foram posteriormente inseridos no sistema de informação institucional Canvas, em formato de e-portfolio. Esta etapa do método permitiu uma compilação organizada e acessível das informações coletadas, facilitando a avaliação e a contribuição dos professores. O e-portfolio serviu como um meio eficaz de apresentar os resultados da pesquisa de forma clara e objetiva, permitindo aos professores uma análise detalhada do progresso e do desempenho dos estudantes ao longo das atividades práticas.

3. RESULTADOS

Os resultados obtidos revelaram claramente os impactos positivos da utilização do diário de campo nas práticas comunitárias sobre o aprendizado em campo dos estudantes de medicina da Afya Manacapuru. A partir da análise dos registros das observações e impressões da realidade vivenciada pelos estudantes, foi evidente que essa ferramenta impulsionou significativamente a assimilação do conhecimento teórico adquirido em sala de aula.

Uma das principais conclusões foi a constatação de que o diário de campo permitiu a sistematização de ideias, favorecendo a articulação entre a teoria e a prática. Os estudantes puderam relacionar conceitos abstratos discutidos em sala de aula com situações concretas observadas

no campo, o que contribuiu para uma compreensão mais profunda e contextualizada dos temas estudados.

A utilização do diário de campo promoveu uma visão mais ampla e crítico-reflexiva por parte dos alunos. Ao registrarem suas observações e reflexões, os estudantes foram incentivados a pensar de forma crítica sobre as questões de saúde e as realidades sociais das comunidades atendidas. Isso os capacitou a analisar de maneira mais abrangente os desafios enfrentados no campo da saúde pública e a buscar soluções mais eficazes e contextualizadas.

Outro aspecto importante foi a oportunidade que os estudantes tiveram de articular sua escuta, percepção do meio e relação com o contexto em que atuam. As práticas na comunidade proporcionaram um ambiente propício para o desenvolvimento dessas habilidades essenciais para a prática médica. O registro no diário de campo possibilitou que os estudantes refletissem sobre suas interações com os pacientes, suas percepções do ambiente e as nuances do contexto comunitário, enriquecendo assim sua experiência de aprendizado.

Além disso, ficou evidente que o diário de campo serviu como um meio de retorno mental a esses aspectos, permitindo que os estudantes revisitassem suas experiências e aprendizados ao longo do tempo. Essa capacidade de autorreflexão e autoavaliação foi fundamental para o desenvolvimento contínuo dos estudantes como futuros profissionais de saúde.

4. DISCUSSÃO

As discussões oriundas dos resultados obtidos destacam a relevância incontestável das práticas comunitárias na formação médica contemporânea. Os dados evidenciam que essas práticas desempenham um papel crucial no desenvolvimento de uma visão abrangente e crítica sobre a saúde da população. Nesse sentido, a utilização do diário de campo como ferramenta de registro e reflexão emerge como um

elemento fundamental para integrar o conhecimento teórico com a experiência prática, enriquecendo assim a formação dos futuros médicos.

A pesquisa revela que o diário de campo se mostrou eficaz não apenas na documentação das atividades realizadas, mas também na promoção de uma reflexão profunda sobre as complexidades da prática médica. Ao registrar suas observações e reflexões, os estudantes foram capazes de conectar conceitos teóricos com situações reais, o que fortaleceu sua compreensão e apreciação das nuances da medicina.

A interação próxima com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) durante as visitas domiciliares foi identificada como um elemento-chave para o enriquecimento da experiência dos estudantes. Essa interação permitiu que os estudantes não apenas compreendessem as particularidades do território em que atuavam, mas também vislumbrassem a dinâmica social que influencia diretamente a saúde da população local.

A partir dessas interações, os estudantes puderam desenvolver uma visão mais integral e longitudinal da prática médica, compreendendo não apenas as questões médicas específicas, mas também os determinantes sociais da saúde. Essa compreensão holística é essencial para uma abordagem eficaz e compassiva da medicina, que considera não apenas a doença em si, mas também o contexto em que ela se insere.

É importante ressaltar que os resultados da pesquisa corroboram a importância de uma formação médica humanizada, que não apenas enfatiza os aspectos técnicos da profissão, mas também valoriza a empatia, a compaixão e a sensibilidade às necessidades dos pacientes. Nesse sentido, as práticas comunitárias desempenham um papel crucial ao proporcionar aos estudantes experiências significativas que os aproximam da realidade das comunidades que irão atender no futuro.

5. CONCLUSÃO

A conclusão deste estudo enfatiza a eficácia da utilização do diário de campo nas práticas comunitárias como uma estratégia essencial para promover o desenvolvimento de uma visão humanista e crítico-reflexiva nos estudantes de medicina. A análise dos dados coletados evidenciou que o diário de campo proporcionou uma plataforma para os estudantes registrarem suas observações, reflexões e aprendizados durante as experiências de campo, o que resultou em uma compreensão mais profunda das necessidades das comunidades atendidas e da importância do papel dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na promoção da saúde.

Ao longo do estudo, ficou claro que o diário de campo permitiu que os estudantes se envolvessem de forma mais significativa com as comunidades locais, ao mesmo tempo em que desenvolviam habilidades críticas e reflexivas essenciais para sua futura prática médica. A partir das informações registradas no diário, os estudantes foram capazes de compreender as particularidades de cada comunidade, suas necessidades específicas de saúde e os determinantes sociais que influenciam seu bem-estar. Isso os capacitou a adotar uma abordagem mais holística e centrada no paciente em sua prática médica, alinhada com os princípios da medicina de família e comunidade.

Além disso, os resultados demonstraram que as práticas comunitárias, quando combinadas com o uso do diário de campo, contribuem significativamente para a formação de médicos comprometidos com a saúde da família e da comunidade. A interação direta com os ACS durante as visitas domiciliares proporcionou aos estudantes uma compreensão mais ampla da dinâmica social e das necessidades de saúde da população local. Essa experiência prática complementou o aprendizado teórico em sala de aula, permitindo aos estudantes uma aplicação concreta dos conceitos aprendidos e uma reflexão crítica sobre seu papel como futuros médicos.

A utilização do diário de campo nas práticas comunitárias durante a formação médica emerge como uma estratégia fundamental para promover uma visão humanista e crítico-reflexiva nos estudantes. Os resultados deste estudo ressaltam a importância de integrar a teoria com a prática e de proporcionar experiências significativas de aprendizado que preparem os futuros médicos para enfrentar os desafios complexos do sistema de saúde. Através dessa abordagem, é possível cultivar uma nova geração de profissionais comprometidos com a saúde da família e da comunidade, capazes de oferecer cuidados de qualidade e promover o bem-estar das populações atendidas.

REFERÊNCIA

Anjos KF, Meira SS, Ferraz CED, Vilela ABA, Boery RNS, Sena ELD. Perspectivas e desafios do núcleo de apoio à saúde da família quanto às práticas em saúde. *Saúde debate* [online]. 2013, vol.37, n.99, pp.672-680. ISSN 0103-1104.

Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº 4 de 7 de novembro de 2001. Institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Medicina. *Diário Oficial da União*. Brasília, 9 nov. 2001; seção 1, p. 38.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.996 de 20 de agosto de 2007. Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e dá outras providências. *Diário Oficial da União*. Brasília, 22 agosto. 2007; seção 1.

Bardin L. *Análise de Conteúdo*. Lisboa: Edições 70;1977.

Crevelim MA, Peduzzi M. A participação da comunidade na equipe de saúde da família. Como estabelecer um projeto comum entre trabalhadores e usuários?. *Ciênc Saúde Coletiva* [periódico na internet]. 2005 [acesso em 20 set. 2023];10(2):323-31. Disponível em:

<http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n2/a10v10n2.pdf>

Campos MAF; Forster AC. Percepção e avaliação dos alunos do curso de medicina de uma escola médica pública sobre a importância do estágio em saúde da família na sua formação. Rev Bras Educ Med [periódico na internet]. 2008 [acesso em 28 set. 2023]; 32(1):83-9. Disponível em:

<http://www.scielo.br/pdf/rbem/v32n1/11.pdf>

Gonçalves RM, Lancman S, Sznelwar LI, Cordone NG, Barros, JD. Estudo do trabalho em Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), São Paulo, Brasil. Rev. bras. saúde ocup., São Paulo , v. 40, n. 131, p. 59-74, jun. 2015

Grosseman S, Stoll C. O Ensino-aprendizagem da Relação Médico-paciente: Estudo de Caso com Estudantes do Último Semestre do Curso de Medicina. Rev Bras Educ Med [periódico na internet]. 2008 [acesso em 18 set. 2023]; 32(3):301-8. Disponível em:

<http://www.scielo.br/pdf/rbem/v32n3/v32n3a04.pdf>

Massote AW, Belisário AS, Gontijo ED. Atenção Primária como cenário de prática na percepção de estudantes de medicina. Rev Bras Educ Med [periódico na internet]. 2011[acesso em 18 dez. 2023]; 35(4):445-

53. Disponível

em:http://www.educacaomedica.org.br/artigos/artigo_int.php?id_artigo=1345

Ministério da Saúde (BR). Portaria 154 de 24 de janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio à Saúde Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 40 (131): 59-74, 2015 73 da Família – NASF. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2008.

Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 3124 de 28 de dezembro de 2012. Redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e 2 às Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas, cria a Modalidade NASF 3, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2012.

Pereira DB, Pereira IC, Ruston MD, Alves PCMC. A importância das aulas práticas no processo de ensino-aprendizagem na graduação, direcionado para ciências biológicas. Anais do XII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica. VII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação; 2008 out. 16-17; Universidade Federal do Vale da Paraíba, Brasil. São José dos Campos; 2008.

Trajman A, Assunção N, Venturi M, Tobias D, Toschi W, Brant V. A preceptoria na rede básica da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro: opinião dos profissionais de Saúde. Rev Bras Educ Med [periódico na internet]. 2009 [acesso em 18 set. 2023];33(1):24-32. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022009000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!